

KIMYO FANINING INSON HAYOTIDAGI O‘RNI

Kamolbekova Filura Xaydarovna

Toshkent viloyati, Chinoz tumani 13-umumiy

o‘rta ta’lim maktabi kimyo fan o‘qituvchisi.

Annotatsiya. Maqolada atrof muhitning kimyoviy moddalar ta’sirida ifloslanishi va uning inson salomatligiga ta’siri haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: taraqqiyot, havo qatlami, atmosfera, inson salomatligi.

Insoniyat tabiat qo‘ynida paydo bo‘ldi, ulg‘aydi, hozirgi intellektual yetuklik (sivilizatsiya) darajasiga yetdi. U ana shu evolutsion rivojlanishi davomida tabiatdan asosiy yashash vositalarini oldi, uni chuqur o‘zgartirishga erishdi va o‘z navbatida unga o‘z ta’sirini o‘tkazib keldi. Boshqacha aytganda, o‘tgan uzoq tarixiy davrlar davomida insoniyatning tabiatga, tabiatning esa inson hayotiga o‘zaro ta’siri uzluksiz kuchayib bordi. Binobarin, taraqqiyot jarayonining barcha davrlarida insoniyat tarixini uning tabiat bilan o‘zaro aloqalari tarixi ham deb hisoblash mumkin. Ana shu uzluksiz, tobora kuchayib borgan o‘zaro aloqalar jarayoni jamiyat va tabiatning hozirgi holatiga olib keldi.

Texnologik jarayonlarning ekologik jihatdan hozirgi kun talablariga javob bermasligi tufayli barcha sanoat, ishlab chiqarish korxonalarida katta miqdorda chiqindilar hosil bo‘lib, ular gaz chiqindilari, sanoat oqova suvlar, shlak, shlam va boshqa holatlarda atrof-muhitga kelib tushadi. Ushbu chiqindilar turli xil anorganik va organik moddalardan tashkil topgandir. Ular atmosfera havosini, suv havzalarini, tuproqni zaharlab o‘simliklar va hayvonat olamiga, hamda inson salomatligiga katta zarar yetkazmoqda.

Lekin, sanoat rivojlanishini, ilmiy – texnik progressni to‘xtatib bo‘lmaydi. Shu bilan birgalikda fan yutuqlari paydo bo‘layotgan muammolarni yechish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Bunda kimyoga alohida e’tibor qaratiladi, chunki barcha ifloslantiruvchilar – bu kimyoviy moddalardir. Qadimda bir necha xil kimyoviy elementlardan foydalanilgan bo‘lsa, hozirgi vaqtda mavjud barcha elementlardan foydalaniladi. Shu bilan birga ko‘pchilik foydali qazilmalar tobora ko‘proq qazib chiqarilmoqda. Bular atrof-muhitga kelib tushgandan so‘ng kimyoviy birikmalar unda saqlanib turishi, to‘planishi yoki chiqib ketishi mumkin, o‘zaro bir-biri bilan yoki biosferaning komponentlari bilan reaksiyaga kirishib, o‘simlik va hayvonot dunyosiga zararli ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Bizning yerning hozirgi shakliga kelguncha bir necha bosqichlardan o‘tgan. Yerda odamning paydo bo‘lishi organik dunyo bilan tabiiy muhit o‘rtasidagi o‘zaro munosabatni tubdan o‘zgartirib yubordi. Inson tabiatga mehnat qurollari vositasida yaylovlardan noto‘g‘ri foydalanish oqibatida ta’sir ko‘rsatadi. U o‘zining tabiat bilan bo‘lgan o‘zaro ta’siri usullarini takomillashtirib boradi. Natijada inson yashay oladigan hudud kengayadi, foydalaniladigan tabiiy elementlar soni va hajmi ortadi, binobarin, insonning tabiatga tazyiqi sifat jihatidan ham, ko‘lami jihatidan ham ko‘payadi. Yer 4,6 milliard yil avval gaz – chang bulutlardan paydo bo‘lgan. Issiqlik ta’sirida hosil bo‘lgan gazlar asosan vodorod, suv bug‘lari, CH₄ va uglerod oksidlaridan tashkil topgan edi. 4 mlrd yil avval suv bug‘larini kondensatsiyasi natijasida gidrosfera hosil bo‘ldi. Fotosintetik organizmlar faoliyati natijasida atmosfera anaerob qaytaruvchi holatidan aerob oksidlovchi holatiga o‘tdi. Yerda hayot paydo bo‘lishidan avval organik moddalarning hosil bo‘lishi va to‘planib borish jarayonlari kuzatilgan.

Hozirgi paytda Yer yuzida aholi sonining keskin ortib borishi, bir qator global ekologik, biologik muammolarni yuzaga keltirmoqda. Aholi sonining ortib borishi bilan birga ularni oziq-ovqat, kiyim-kechak, toza ichimlik suvi, tabiiy gaz, elektr energiyasi kabilar bilan ta'minlash masalalari global masalalardan bo'lib qolmoqda. Yangi o'simlik hamda hayvonlarning zot va navlarini yaratish, duragaylash, poliploid turlarni yaratish ishlarini keng yo'lga qo'yilishi hamda unumdor yerlardan samarali foydalanish ishlari orqali yuqoridagi muammolar asta-sekin o'z yechimini topmoqda.

Ma'lumki, Yer shari atrofini o'rab olgan havo qatlamiga atmosfera deyiladi. Yer atmosferasi amaliy jihatdan cheksiz, uning kimyoviy tarkibi bir xil balandliklarda deyarli o'zgarmaydi. Ammo, yuqoridagi ko'rsatilgan insoniyat oldida turgan global, ekologik muammolarni hal etish maqsadida ishlab chiqarish va fan-texnikaning uzluksiz rivojlanishi natijasida atmosferaning tarkibi ifloslanib bormoqda. Ifloslangan havo esa insonga, atrofimizni o'rab turgan yashil olamga va hayvonot dunyosiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Dunyoning ko'pgina sanoati rivojlangan davlatlarida havoning jiddiy darajada ifloslanishidan insonlar orasida o'ta og'ir kasalliklar va o'lim ko'rsatkichlarining bundan bir necha o'n yillar oldingidan yuqori bo'layotganligi aniqlandi. Rak kasalligiga sabab bo'ladigan moddalar qisman avtomobillardan chiqadigan gazlarda, qozonxonalar tutunida va qurumida borligi aniqlangan.

Atmosferada mavjud bo'lgan zararli moddalarning bir qismi og'irligi tufayli yerga tushib, o'simliklar sirti va barglariga o'tirib qoladi, bir qismi esa havoda uchib yuradi. Hayvonlar zararli moddalar o'tirib qolgan o'simliklarni yeganda va ifloslangan havodan nafas olganda zaharlanadi va bora-bora uning nobud bo'layotganligi ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlarida kuzatilmoqda. Natijada zaharlangan mollarning sutini va go'shtini iste'mol qilgan odamlar ham zaharlanadi. Xususan, oltingugurt, ftor, molibden, mishyak birikmalari ana shunday zaharli moddalar hisoblanadi. Yirik zavodlar atrofida mishyak birikmalari va metall changlarining havoda ko'payib borishi o'lat kasalligining tarqalishiga zamin yaratmoqda. Mis eritish zavodi atrofida boqilgan qoramol podasi deyarli nobud bo'lgan, yangi keltirilgan mollarning 25-30% iga yaqini tez orda kasallangan. Ifloslangan havodagi mishyak ta'sirida asalarilar nihoyatda kamayib ketgan, chunki ular juda sezgir bo'ladi.

Ba'zi joylarda havoning ftor birikmalari bilan ifloslanishi qoramollarga zararli ta'sir ko'rsatib, nobud qiladi. Sanoat chiqindilari o'simliklarga, qishloq xo'jalik ekinlariga, o'rmonlarga katta zarar etkazadi. Sanoat korxonalaridan chiqadigan gazlar o'simliklarda bo'ladigan fotosintez hodisasining intensivligini 1,5-2 marta kamaytiradi. Masalan, havo sulfid angidrid bilan ifloslanganida tevarak atrofga eng ko'p kislorod ajratib beradigan «qarag'ay» daraxtida fotosintez hodisasi ikki baravar susayadi. Sanoatdan chiqadigan gazlardan o'simliklar uchun eng xavflisi sulfid angidrid, ftor va uning birikmalari: vodorod ftorid va boshqalar hisoblanadi. Ayniqsa, sement zavodidan chiqadigan har xil chang va gazlar ham o'simliklar va hayvonot olamiga kuchli salbiy ta'sir etadi. Ifloslangan havodagi chang va qurum uyga ochiq derazalar, darcha, tuynuklar orqali kiradi va polni, uy devorlarini, shipni, mebellarni yaroqsizlantiradi.

Hozirgi vaqtda havoda CO₂ ning ko'payishi asosiy muammolardan biridir. Ma'lumki, CO₂ quyoshdan keladigan yorug'likning infraqizil nurlarini uzluksiz yutadi va «parnik effekti»ni hosil qiladi. Bu esa planeta havosining haroratini sezilarli darajada ortishiga, qolaversa muzliklarni erishiga olib keladi. Bu holat hozirda barchani birdek tashvishlantirmoqda.

Yoqilg'i yonishi jarayonida havoga haqiqiy zahar bo'lgan is gazi (CO) ham ko'tariladi. Bir tonna benzin yonganda 60 kg is gazi chiqishi aniqlangan. 1000 ta avtomobil bir kunda o'rta hisobda havoga 3,2 tonnagacha shunday gaz chiqarishi tadqiqotchilar tomonidan o'rganib chiqildi. Endi tasavvur qilib ko'radigan bo'lsak, dunyodagi millionlab avtomobillar atmosferaga qancha zaharli gazlar ajratadi. Albatta, hozirda bunday salbiy holatlarning oldini olish maqsadida avtomobillar siqiq gazlar bilan yurishga moslashtirilmoqda. Ammo, yuqorida qayd etilgan atmosfera havosini ifloslanishini oldini olish uchun yashil o'simliklar olamiga ko'proq e'tibor qaratmog'imiz zarurdir. Aniqlanishicha, 1 gektardagi o'rtacha 60 yoshli qarag'ay o'rmoni 1 yilda 10 tonna kislorod, 40 yoshli eman o'rmoni esa 14 tonna kislorod chiqarar ekan. Sanoat korxonalarimizda ekologik me'yorlarga amal qilinsa, chiqindi gazzimon moddalarni tarqalishini oldi olinsa, barchamiz yashaydigan olam yanada sof kislorodga boy bo'ladi va biz insonlar kelajak-avlodlarga katta tuxfa qoldirgan bo'lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.Turdiqulov «Tabiatni muhofaza qilishga oid ta'lim-tarbiya berish masalalari», Toshkent, «O'qituvchi», 2014 y.
2. J.Xolmo'minov «Ekologiya va kimyo», Toshkent, 2016yil. UDK 502.